

Open Data and AI Safety: Contributions of the Semantic Web to the Evaluation of Large Language Models

Alejandra Fauquié

Enviado a JAIIO (Jornadas Argentinas de Informática) 2026

Abstract. The rapid proliferation of large language models has generated increasing urgency for technical governance. Among the tools most commonly used for this purpose are evals: datasets with sets of tasks designed to measure specific capabilities or risks of a model. However, their usefulness as a governance tool depends on a condition that is frequently not met: that the tasks actually measure what they claim to measure. This problem, known as lack of construct validity, has been recently documented and is recognized as a priority in the specialized literature. This article proposes that the tools of the semantic web—developed in the context of open data—can contribute to solving it. Semantic web ontologies were designed to avoid indeterminacy and to unambiguously reference entities and concepts. Structured as triples (subject-relation-object), they offer minimum semantic units that can be operationalized as observable indicators of abstract constructs. To test this proposal, an experiment is formulated: building an ontology about the phenomenon of sycophancy and using it to evaluate the content validity of an existing eval. The results of this experiment, along with the ontology itself, will be made openly available to support future research.

Keywords: open data, semantic web, construct validity, evals, large language models.

Datos abiertos y seguridad de IA: aportes de la web semántica a la evaluación de grandes modelos de lenguaje

Resumen. La rápida proliferación de los grandes modelos de lenguaje ha generado una urgencia creciente por gobernanza técnica. Entre las herramientas más utilizadas para este fin se encuentran los evals: datasets con conjuntos de tareas diseñadas para medir capacidades específicas o riesgos de un modelo. Sin embargo, su utilidad como herramienta de gobernanza depende de una condición que con frecuencia no se cumple: que las tareas efectivamente midan lo que dicen medir. Este problema, conocido como falta de validez de constructo, ha sido documentado recientemente y es reconocido como prioritario en la literatura especializada. Este artículo propone que las herramientas de la web semántica (desarrolladas en el contexto de los datos abiertos) pueden contribuir a resolverlo. Las ontologías de la web semántica fueron diseñadas para evitar la indeterminación y referenciar de manera inequívoca entidades y conceptos. Al estructurarse en triples (sujeto-relación-objeto), ofrecen unidades semánticas

mínimas que pueden operacionalizarse como indicadores observables de constructos abstractos. Para testear esta propuesta, se formula el siguiente experimento: construir una ontología sobre el fenómeno de la sycophancy y utilizarla para evaluar la validez de contenido de un eval existente. Los resultados del experimento, junto con la ontología elaborada, se publicarán de manera abierta para facilitar investigaciones futuras.

Palabras clave: datos abiertos, web semántica, validez de constructo, evals, grandes modelos de lenguaje.

1 Introducción

La rápida proliferación de los grandes modelos de lenguaje ha generado una urgencia creciente por gobernanza técnica. Entre las herramientas más utilizadas para este fin se encuentran los *evals*: conjuntos de tareas diseñadas para medir capacidades específicas o riesgos de un modelo. Sin embargo, su utilidad como herramienta de gobernanza depende de una condición que con frecuencia no se cumple: que las tareas efectivamente midan lo que dicen medir. Este problema, conocido como falta de *validez de constructo*, ha sido documentado recientemente y es reconocido como prioritario en la literatura especializada.

Este artículo propone que las herramientas de la web semántica (desarrolladas en el contexto de los datos abiertos) pueden contribuir a resolverlo. Para testear esta propuesta, se formula el siguiente experimento: construir una ontología sobre el fenómeno de la *sycophancy* y utilizarla para evaluar la validez de contenido de un eval existente.

2 Datos abiertos y determinación semántica

A comienzos de los 2000, se fijan los estándares de los datos abiertos, en gran parte gracias al trabajo de Tim Berners-Lee, el creador de la web (Berners-Lee, 2006). En su máxima expresión, los datos abiertos deberían estar 'conectados' o ser 'linked data'. Esto significa que, por ejemplo, los metadatos o documentación de un dataset, deberían usar vocabularios estandarizados que permitan conectarlos o asociarlos a otros datos o contenidos, volviéndolos interoperables.

La W3C fue definiendo estándares y garantizando la infraestructura para que esta 'linked data' fuese posible: la web semántica. Esta implica ontologías y tesauros que se pueden encontrar en internet y que asignan URIs (identificadores) a entidades y conceptos y los describen o tipifican. Los vocabularios de la web semántica suelen emplear triples, es decir aseveraciones cortas de 3 partes (sujeto-relación-objeto). Estas se suelen representar como dos nodos (sujeto y objeto) y un arco (la relación que los une), es por ello que a los triples se los llama también grafos.

Tabla 1. Ejemplo de triples que definen 'La Plata' mediante vocabularios reutilizables.

Sujeto	Relación	Objeto
<i>mtesau:laPlata</i>	<i>rdfs:isType</i>	<i>schema:Place</i>

<i>mtesau:laPlata</i>	<i>schema:SameAs</i>	<i>artículo de wikipedia</i>
-----------------------	----------------------	------------------------------

El ejemplo muestra algo de la sintaxis habitual en la web semántica. Es frecuente la reutilización de vocabularios: el concepto "Place" y la relación "SameAs" están definidos en el vocabulario *schema* y se los referencia en la propia definición de La Plata.

La web semántica es entonces un compendio de vocabularios que usan una sintaxis y formatos específicos y son abiertos, reutilizables e interoperables. Permiten referenciar de manera inequívoca entidades; por ejemplo, si se indica que algo está en 'La Rioja' y se remite a la URI <https://datos.gob.es/es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/La-Rioja>, la referencia apunta inequívocamente a La Rioja, España, y no a La Rioja, Argentina. Se recurre a la web semántica para evitar indeterminaciones.

3 Problema de validez de constructo

La rápida proliferación, avance y ubicuidad de los grandes modelos de lenguaje trae aparejada la urgencia de gobernanza con respectivas medidas normativas y técnicas. Para dar respuesta a esta necesidad, han proliferado organizaciones sin fines de lucro, centros de investigación, y programas que formulan propuestas o investigan y proponen líneas de investigación.

Una de las herramientas más mencionadas para la gobernanza de IA son los *evals*. Estas son datasets con un conjunto de tareas representativas de una capacidad o de un riesgo. El desempeño del LLM en esas tareas es, en teoría, indicativo de su propensión a esa capacidad o a ese riesgo.

Apollo Research, una organización referente en investigación sobre Seguridad de IA, publicó en 2024 el artículo "We Need a Science of Evals" (Hobbhahn, 2024), donde plantea la urgencia de mejorar las metodologías implicadas en los evals, para que estas puedan constituir evidencia sólida sobre la que tomar decisiones o definir líneas de acción.

En esta misma pieza, la organización define agendas de investigación específicas, por ejemplo propone el desarrollo de metodologías que aporten claridad conceptual sobre el fenómeno que se mide en un eval.

El estudio descrito en "Measuring what Matters: Construct Validity in Large Language Models" avala esta propuesta de Apollo Research. El estudio consistió en analizar cerca de 445 papers sobre experimentos con evals para descubrir que, si bien 78% de estos definen lo que quieren medir, el 40% lo hace en términos ambiguos y sin consenso claro en torno a ellos (Bean et al., 2025).

El artículo argumenta que esta falta de claridad conceptual afecta la "validez de constructo", esto es, la cualidad de un eval de efectivamente ser representativa de aquello que quiere medir. Más puntualmente, afectaría la validez de contenido; esta es la cualidad de las tareas de un eval de reflejar en sus contenidos lo que se quiere medir. La validez de contenido es uno de los componentes de validez de constructo, que también supone que las tareas se muestreen correctamente, que haya una métrica apropiada, etc. (Bean et al., 2025).

4 Ontologías para evaluar la validez de contenido

Como se mencionó anteriormente, las ontologías de la web semántica se hicieron para evitar la indeterminación y poder referenciar de manera inequívoca entidades y conceptos. Pueden entonces ser un recurso para robustecer la claridad conceptual de los fenómenos que se intenta medir en los evals. Su utilidad para este fin va más allá de un énfasis en evitar indefiniciones.

Por un lado, al ser abiertas y reutilizables, las ontologías pueden funcionar como vehículo para definiciones conceptuales acumulativas: distintos grupos de investigación pueden adoptar, ampliar o discutir una misma ontología, haciendo explícitas sus diferencias en lugar de disolverlas en definiciones ambiguas.

Por otro lado, al estructurarse en triples, brindan unidades semánticas mínimas que facilitan la evaluación. La psicometría establece que medir un constructo abstracto requiere descomponerlo en indicadores observables más concretos (Bean et al., 2025). Los triples cumplen exactamente esa función: transforman una definición en prosa en aseveraciones verificables. Verificar si una tarea refleja la aseveración "el modelo modifica su respuesta ante presión del usuario" es una operación concreta; verificar si refleja "sycophancy" como concepto global no lo es, porque el concepto admite múltiples interpretaciones sin criterio de resolución.

5 Experimento

Se construirá una ontología sobre el fenómeno de la *sycophancy* y se la usará para evaluar la validez de contenido de un *eval* conocido que busca medir este problema en los modelos: *sycophancy-eval* (Sharma et al., 2023). El experimento no buscará probar nada o aportar nada con respecto a la *sycophancy* en sí, sino ensayar una posible metodología para evaluar validez de contenido en los *evals*. Se usará el fenómeno de la *sycophancy* por ser ampliamente descrito y discutido en literatura y por haber sido descrito de maneras levemente discrepantes en diferentes estudios, también por contar con varios evals destinados específicamente a medirlo.

Se seguirán los siguientes pasos:

Se relevarán distintos papers o estudios referentes a la *sycophancy*.

Se creará una ontología que integre las distintas perspectivas relevadas sobre *sycophancy* y las represente a manera de triples.

Se creará una matriz donde cada uno de los triples de la ontología serán una columna y cada tarea del eval será una fila. Se excluirán triples que no aporten información semántica.

Un LLM completará la matriz asignando 0 a los triples no reflejados en la tarea y 1 a los que sí. Un evaluador experto revisará y corregirá esta evaluación, con autoridad final sobre cada asignación. Para mitigar el sesgo de anclaje (la tendencia a confirmar lo ya evaluado en lugar de cuestionarlo) se le pedirá al experto que justifique cada corrección que realice.

A partir de la matriz validada por el experto se obtendrá un puntaje por cada triple, normalizado por la cantidad de tareas del eval. Dado el carácter exploratorio del experimento, el umbral de validez de contenido aceptable no se fija a priori sino que constituye en sí mismo uno de los resultados a determinar.

Se fabricará así un puntaje de validez de contenido para el eval.

6 Limitaciones y acciones futuras

Una de las limitaciones del experimento propuesto consiste en la discrecionalidad sobre lo que se agrega a la ontología. Para mitigar esto se tratará de revisar la mayor cantidad de bibliografía concerniente a sycophancy. Se tratará también de plasmar varios idiomas, reconociendo la imposibilidad de abordar más de 4 o 5.

Luego del experimento, se publicarán sus resultados así como la ontología elaborada sobre sycophancy para ponerla a disposición para ampliación, futuros experimentos, etc.

Más adelante, se espera avanzar en la creación de una ontología que defina relaciones útiles al momento de definir fenómenos. De esta forma se brindaría una arquitectura para facilitar y estandarizar la construcción de nuevas ontologías sobre problemas o capacidades a evaluar.

También sería interesante realizar un experimento donde la ontología no sólo sea herramienta para evaluar la validez de contenido de un eval sino también recurso para generar un eval con validez de contenido. Cada vez más, las evals se crean con LLMs, por lo que se podría, vía AI Scaffolding, integrar una ontología en dicho proceso de generación.

7 Referencias

- Bean, A. M., Kearns, R. O., Romanou, A., Hafner, F. S., Mayne, H., Batzner, J., Foroutan, N., Schmitz, C., Korgul, K., Batra, H., Deb, O., Beharry, E., Emde, C., Foster, T., Gausen, A., Grandury, M., Han, S., Hofmann, V., Ibrahim, L., ... Mahdi, A. (2025). Measuring what Matters: Construct Validity in Large Language Model Benchmarks. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2511.04703>
- Berners-Lee, T. (2006). Linked data. W3C. Recuperado el 18 de marzo de 2026 de <https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>
- Hobbhahn, M. (22 de enero de 2024). We need a Science of Evals. Apollo Research. <https://www.apolloresearch.ai/blog/we-need-a-science-of-evals>
- Sharma, M., Tong, M., Korbak, T., Duvenaud, D., Askill, A., Bowman, S. R., Cheng, N., Durmus, E., Hatfield-Dodds, Z., Johnston, S. R., Kravec, S., Maxwell, T., McCandlish, S., Ndousse, K., Rausch, O., Schiefer, N., Yan, D., Zhang, M. y Perez, E. (2023). Towards understanding sycophancy in language models. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2310.13548>